

“MAKTABGACHA TA’LIM” YO’NALISHIDA TAHSIL OLAYOTGAN TALABALARGA “TASVIRIY FAOLIYATNI O’QITISH METODIKASI” FANINI O’RGATISHDA ESTETIK TARBIYA

H.R. Kuralova

Angren universiteti “Pedagogika va psixologiya” kafedrası Dotsenti P.F.N.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18975708>

Annatsiya. Maqolada talabalarga “Tasviriy faoliyatni o’qitish metodikasi” fanini o’rgatishda ta’lim bilan tarbiya jarayonini olib borish vaqtida estetik tarbiyaning o’rni beqiyosdir. Har bir darsda bajarilishi lozim bo’lgan ishlarda bajariladigan harakatlarda o’zligini namoyon qilib berishi, mavjud go’zallikni his qilishi va o’qib olish bilan namoyon bo’lib bajariladigan ishlar chizmalar, tasvirlar asosida to’g’ri ketma ket bo’laklarga bo’lingan holatda bajarilganidan so’ng chizma asosida ketma-ket holatda umumlashtirilish jarayonida aniq buyumlarini yasashi uslublaridagi yutuqlari bayon etiladi.

Kalit so’zlar: Estetikasi, go’zallik, tasvir, chizma, rasm, eskiz, og’zaki bayon qilish metodi, kuzatish, ko’rsatmalilik, asl buyum, turli materiallar, asboblar, moslamalar, bo’laklash ketma-ketlik chizish texnikasi, taqqoslash, aniqlik, tozalik, tasavvur, chizmalarini o’qish, yasash

Ta’lim to’g’risidagi Qonun, Kadrlar tayyorlash milliy dasturi, DTS ning qabul qilinganligi ham talaba va uning ma’naviy kamoloti, davlat ahamiyatiga molik dolzarb masalalaridan biridir. Talaba estetik did asosida tarbiyalanishi, go’zallikni tozalik va aniqlikka o’rgatilishi bilan fikrlashiga, tasavvur qilishga ularni amaliyotda kundalik turmushda qo’llashni o’rgatish bilan birga ko’z oldida namoyon bo’lishi, holatlari shakllanib boradi. U talabalarning obyektiv dunyo to’g’risidagi bilimlarini kengaytiradi, inson faoliyati va go’zallikning his qilish qobiliyatini o’stiradi, aniqlikka, tozalikka, go’zallikka bo’lgan qiziqishini barqaror ishtiyoqqa aylantiradi. Estetik tarbiya tabiatdagi, predmetlardagi mavjud go’zalliklarni o’qib olish, to’g’ri tushinishda talabalarning estetik tuyg’ulari, qarashlari, did va estetik ehtiyojlarini kamolga yetkazishda, ularda estetik qobiliyat va qiziqishlarini taraqqiy ettirishda hayot go’zalligini yaratishga intilishi va qatnasha bilish, go’zallik qonuniyatiga asoslangan holda hayotni ko’ra bilishini tarbiyalashdan iborat tuyg’ularni shakllantiradi. “Tasviriy faoliyatni o’qitish metodikasi” fanining asosini o’rganishda talabalarning ijodiy fikrlash qobiliyatini o’stirish hamda ularning ongiga estetik tarbiya elementlarini singdirishga qaratilgan.

Talabalar dars jarayonida bajarishlari lozim bo’lgan buyum predmetlarini chizish, tasvir, rasm, tasavvur asosida avval oq qog’ozlarda ma’lum tartib qoida talablar asosida bexato bajarib so’ng, shular asosida kerakli vazifalar asbob uskuna, moslama va turli xil predmet materiallar asosida badiiy jihatdan chiroyli aniq o’lchamlar asosida bajarilishi lozim bo’ladi.

Bularning barchasi talabalarda estetik tuyg’ularni o’rgatibgina qolmasdan, balki talabalarga to’g’ri, aniq chizish o’lchami bilan birga ularga texnologik estetik talablar bilan ham tanishtiradi.

Bunda talabalar nimani qanday materiallardan, buyumlardan tayyorlash bilan birga kuzatib taqqoslab, chizma, rasmlarga asoslangan holda mantiqiy fikrlash yuritish yo’llarini

o‘zlashtirishi bilan birgalikda fazoviy tasavvurlarini rivojlantirib, ularda estetik didni tarbiyalaydi.

Dars samaradorligini oshirishda talabalarga ishni shunday tashkil qilishni o‘rgatishimiz kerakki, talabalarning har bir qilgan harakati estetik talablarga to‘la-to‘kis javob bersin.

Masalan: qog‘ozlarni to‘g‘ri tanlay bilish, asboblardan to‘g‘ri foydalanishda o‘z vaqtida, chizma, rasmlarni qog‘ozga to‘g‘ri, rotsional joylashtirilganligi uning to‘g‘riligini, ketma-ketligini, aniqligini, ranglarning holati uyg‘unligini bilish estetik jihatdan to‘g‘riligini bilgan holda predmet buyumlar yasash insonga ma’naviy ozuqa estetik did borishi bilan birga u doimiy shakllanib boradi. Bularning hammasi talabalarga fazoviy fikrlash qobiliyatini kuchaytirib, barcha narsalarga atrofidagi hodisa-voqealarga chuqur nazar bilan qarashga o‘rgatadi. Bularning hammasi talabalarda go‘zallikni sevishga, nozik didli va yuksak madaniyatli tarbiyachilar qilib tarbiyalashga zamin yaratadi.